

УДК: 691.699.86

ВСПЕННЕННЫЕ ПЛАСТМАССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**FOAMED PLASTICS IN CONSTRUCTION**©**Зиновьева Е. А.***Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)**г. Москва, Россия, zinkate@mail.ru*©**Zinovieva E.***National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, zinkate@mail.ru*©**Глотова Ю. В.***Корпорация ТехноНИКОЛЬ**г. Москва, Россия, glotova_y@mail.ru*©**Glotova Yu.***Corporation TekhnoNIKOL**Moscow, Russia, glotova_y@mail.ru*

Аннотация. Достоинствами вспененных пластмасс являются низкая плотность и теплопроводность, высокая влагопроницаемость и водостойкость. Основным недостатком – горючесть. Области применения вспененных пластмасс в строительных системах определяются этими показателями свойств.

Abstract. The advantages of foamed plastics are low density and thermal conductivity, high moisture permeability and water resistance. The main drawback – flammability. Applications of foamed plastics in building systems determined by these parameters properties.

Ключевые слова: высокопористые пластмассы, пенополистирол, пенополиуретан, пенополиизоцианурат, эксплуатационная стойкость.

Keywords: highly porous plastic, polystyrene foam, polyurethane foam, poliizocianurate foams, operational resistance.

Теплоизоляционные пластмассы чаще всего применяются в строительстве и промышленности для уменьшения тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений, теплопроводов и другого технического оборудования. Такие пластмассы – это высокопористые газонаполненные материалы, изготавливаемые различными способами из синтетических смол или из материалов, изготавливаемых с добавлением синтетических смол.

Для получения теплоизоляционных пластмасс используют термореактивные полимеры (смолы) и термопластичные полимеры, газообразующие (вспенивающие) вещества, отвердители и добавки, улучшающие свойства материалов (катализаторы – ускоряют химические процессы образования пластмасс; пластификаторы – придают материалам пластичность). Термопластичные полимеры имеют свойство размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении. К данным полимерам можно отнести поливинилхлоридные, полистирольные, и другие.

Заполимеризовавшись (затвердев) один раз, при повышении температуры термореактивные полимеры уже не смогут опять размягчиться. К таким полимерам относят: полиуретановые, фенолоформальдегидные, карбамидные и другие полимеры. Вспенивающие вещества, которые создают пористое строение у газонаполненных пластмасс,

могут быть трех видов: жидкие, твердые или газообразные. Жидкими газообразователями служат легкокипящие жидкости (толуол, фреоны, бензол, ксилол), вспенивающие полимер при их нагревании до температуры кипения. К твердым относят порофоры – органические вещества, выделяющие газы N_2 , CO_2 , NH_3 при разложении в процессе нагревания. Промышленно выпускаются порофоры марок ДАБ, ЧХЗ-57, ЧХЗ-21. Газообразными вспенивающими веществами являются воздух, азот или инертные газы.

Различная технология производства теплоизоляционных пластмасс дает возможность получить материалы с различными свойствами. В зависимости от способа получения и добавляемых компонентов их средняя плотность колеблется от 10 до 250 кг/м^3 , следовательно, меняется и теплопроводность от 0,030 до 0,064 Вт/м·К.

Теплоизоляционные пластмассы бывают *эластичными и жесткими*. Все виды пластмасс обладают значительной деформацией при сжатии. Таким образом, у жестких пластмасс различают прочность при сжатии (например, фенолоформальдегидных марок ФРП-1, ФФ, пенополистирола марок ПС-1 и ПС-4.), у деформирующихся пластмасс (эластичные пенополиуретаны, пенополистирол марки ПСБ) – прочность при 10%-ном сжатии. Также прочность при сжатии зависит от вида, средней плотности, и структуры пенопласта. Она находится в пределах от 0,02 (мипора марки 10) до 3 МПа (пенопласты на основе фенолоформальдегидных смол средней плотности 200 кг/м^3). Примерно в таких же пределах находится прочность при изгибе.

Пластмассы для теплоизоляции с закрытыми порами обладают меньшими показателями паро-, водо- и воздухопроницаемости, водопоглощения, чем материалы, имеющие волокнистую структуру. В следствие этому, в основном такие пластмассы применяются для изоляции поверхностей с отрицательными температурами, могут применяться в качестве звукоизолирующих или звукопоглощающих материалов. Практически все виды пластмасс относят к группе опасогорючих материалов.

Пенополистирол или пенопласты на основе полистирола изготавливают прессовым способом (ПС), беспрессовым способом (ПСБ), экструзионным способом, а также литьем под давлением. Сырьем для изготовления пенопластов марок ПС служит эмульсионный полистирол марки Б (в виде порошка) и порофоры. Для изготовления пенопласта вида ПСБ – суспензионный, состоящий из отдельных гранул. Полистирольные пенопласты имеют в основном закрытые поры. Такие пенопласты стойки к действию пресной и морской воды, кислот, щелочей, спиртов, но нестойки к действию органических растворителей (бензола, бензина и других нефтепродуктов).

В последние годы все большее распространение получают *экструдированные пенополистиролы*, которые имеют закрытую пористую структуру с размером пор 0,1–0,2 мм и практически не имеют пустот, способных поглощать влагу. Эти материалы обладают высокой прочностью, хорошо воспринимают динамические нагрузки. Во влажной среде теплотехнические и физические свойства этих материалов изменяются незначительно, поэтому их можно применять в экстремальных термо- и влажностных условиях.

Пенополиуретаны или пенопласты на основе полиуретанов получают в результате сложных реакций, протекающих при смешивании полиэфира, диизоцианата или полиизоцианата, вспенивающего агента в присутствии катализатора, эмульгатора и добавок. Изменяя состав смеси, можно получить пенополиуретаны с различными свойствами.

Пенополиизоцианурат (PIR) является инновационным теплоизоляционным материалом, по своему составу близким к пенополиуретанам. В процессе производства PIR реакция полиола и полиизоцианата осуществляется в других пропорциях и при более высоких температурах по сравнению с теми, которые используются при производстве полиуретана. Это позволяет избыточному изоцианату вступать в реакцию тримеризации с образованием сшитого изоцианурата. Тримеризация прочнее обычных полиуретановых связей, что позволяет получать материал с улучшенными свойствами.

Обычно PIR производится в виде готовых плит, используемых в качестве жесткой теплоизоляции. Его средняя теплопроводность составляет 0,023 Вт/(м·К)).

Сэндвич–панели применяются в строительстве легковозводимых зданий и сооружений в качестве предварительно утепленных ограждающих конструкций. Плиты с мягкими облицовками используются, как правило, для утепления кровель и фасадов зданий, а также вентиляционных каналов и трубопроводов. Помимо этого, PIR могут использовать в качестве технической теплоизоляции, включая холодильные установки для пищевых продуктов, фармацевтических и нефтехимических материалов, установки для кондиционирования воздуха, а также сжиженного природного газа.

Расширение номенклатуры теплоизоляционных материалов определяется и увеличением потребности в таких материалах, обусловленной задачами энергосбережения, и расширением типов строительных систем, в которых эти материалы применяются. Простота использования в сочетании с прекрасными физическими свойствами являются гарантией того, что изоляция из вспененных пластмасс будет продолжать оставаться важной частью изолирующих систем.

Список литературы:

1. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // *Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering*. Vol. 1025—1026 (2014). Pp. 1031—1034.
2. Гнип И. Я., Кершулис В. И., Вайткус С. И. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта из полистирола // *Строительные материалы*. 2005. № 3. С. 47–49.
3. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // *Интернет–Вестник ВолгГАСУ*. 2014. №3 (23). С. 3.
4. Жуков А. Д., Чугунков А. В. Локальная аналитическая оптимизация технологических процессов // *Вестник МГСУ*. 2011. №1–2. С. 273–278.
5. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materiali // *Italian Science Review*. Iss. 2 (11); February 2014. P. 155–157.

References:

1. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction. *Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering*, 2014, v. 1025–1026, pp. 1031–1034.
2. Gnip I. Ya., Kerchulis V. I., Vaitkus S. Y. Confidence intervals forecasting creep deformation of foam polystyrene. *Construction Materials*, 2012, no. 12, p. 40–44.
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Energy efficiency and methodology of thermal insulation materials. *Internet VolgGASU Herald*, 2014, no. 3 (23), p. 3.
4. Zhukov A. D., Chugunkov A. B. Local analytical process optimization. *Vestnik MSUCE*, 2011, no. 1–2, pp. 273–278.
5. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materiali. *Italian Science Review*. Iss. 2 (11); February 2014, pp. 155–157.